

Digitalisasi dalam Mempermudah Pelayanan Masa Pandemi Covid-19

Andhika Pratama

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: andhika1216@gmail.com

Abstrak. Birokrasi merupakan upaya pelaksanaan administrasi dalam pelayanan publik. Pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan administrasi publik. Pesatnya kemajuan teknologi dewasa ini dituntut pemerintah untuk melakukan pelayanan yang berkualitas. Pelaksanaan Pelayanan Publik, pusat ataupun daerah tidak hanya memberikan pelayanan begitu saja kepada masyarakat, tetapi pelayanan yang diberikan harus fokus pada kualitas dan standar pelayanan yang baik, yang dapat dijadikan tolak ukur *good governance* di Indonesia. Pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19 menuntut pemerintah untuk melakukan digitalisasi dalam pelayanan publik agar masyarakat dapat memperoleh layanan tanpa harus bertatap muka. Penerapan digitalisasi pelayanan publik memiliki beberapa tantangan seperti tidak meratanya ketersediaan internet di Indonesia dan masih banyak masyarakat yang tidak mengerti dengan penggunaan teknologi.

Keywords: pelayanan publik, digitalisasi, Pandemi Covid-19

Pendahuluan

Birokrasi merupakan upaya pelaksanaan administrasi dalam pelayanan publik. Selain itu untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat saat ini sangatlah memungkinkan masyarakat untuk bisa mengakses informasi apa saja yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah tidak ada batasannya (Putera & Valentina, 2011).

Pelayanan publik adalah kewajiban dari pemerintah untuk memenuhi hak-hak setiap warganya. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan administrasi publik. Pelayanan publik yang baik merupakan hal wajib

dipenuhi pada setiap organisasi kerja baik Pemerintah maupun swasta (Jalma, Putera, & Kusdarini, 2019).

Pesatnya kemajuan teknologi dewasa ini dituntut pemerintah untuk melakukan pelayanan yang berkualitas dan pelayanan yang memang benar-benar menempatkan masyarakat sebagai warga yang berhak untuk menerima pelayanan. Hal tersebut dibuktikan selain pemerintah menerapkan pelayanan prima juga melakukan sejumlah inovasi-inovasi sebagai bentuk terobosan baru yang dinanti-nantikan oleh masyarakat (Ananda, Putera, & Ariany, 2019).

Pelaksanaan Pelayanan Publik, pusat ataupun daerah tidak hanya memberikan pelayanan begitu saja kepada masyarakat, tetapi pelayanan yang diberikan harus fokus pada kualitas dan standar pelayanan yang baik, yang dapat dijadikan tolak ukur *good governance* di Indonesia. Menurut Thoha dalam (Mulyadi, 2016) tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, bahwa tugas pelayan lebih menekankan kepada mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik, dan pemerintah hendaknya memberikan kualitas terbaik kepada warga masyarakat terkait Pelayanan Publik (Apriliani, Rahman, & Ibrahim, 2021).

Pandemi Covid-19 menuntut masyarakat dan pemerintah untuk melakukan berbagai aktivitas dari rumah. Hal tersebut mendorong masyarakat ataupun organisasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam beraktivitas sehari-hari. Hal tersebut dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia, dan juga agar pemberian pelayanan tetap dapat diberikan kepada masyarakat. dengan menggunakan teknologi informasi pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik.

Digitalisasi pelayanan publik diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara cepat dan efisien terutama pada masa pandemi saat ini. Masyarakat dapat memperoleh pelayanan tanpa harus bertatap muka, hal tersebut merupakan salah satu langkah dalam menekan angka penularan Covid-19.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode kajian pustaka dengan mengumpulkan data dan teori-teori dari penelitian yang terdahulu yang berasal dari artikel yang relevan dengan studi ini.

Hasil dan pembahasan

Pada era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan, keterjangkauan dan transparansi informasi. E-Government merupakan upaya pemerintah dalam mengembangkan pelayanan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi.

E-Government merupakan penggunaan teknologi oleh pemerintah, khususnya aplikasi berbasis *web* via internet (*web-based internet application*) untuk meningkatkan akses dan pengiriman informasi pemerintah dan layanan kepada warga negara, mitra bisnis, karyawan, lembaga lain, dan entitas pemerintah. Fang (2002) mendefinisikan E-Government sebagai cara untuk pemerintah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang inovatif, khususnya aplikasi berbasis *web* via internet (*web-based internet application*), untuk menyediakan akses informasi dan layanan pemerintah yang lebih mudah bagi warga negara. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kualitas layanan dan memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan institusi pemerintah dan proses demokrasi (Firdaus, Tursina, & Roziqin, 2021).

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mendorong terciptanya kecepatan, keterjangkauan, efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian informasi baik dalam swasta maupun pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Penerapan E-Government dapat meningkatkan dan mempermudah pelayanan dan interaksi kepada masyarakat, terutama pada masa pandemi saat ini.

Pandemi Covid-19 menuntut masyarakat dan pemerintah untuk melakukan berbagai aktivitas dari rumah yang bertujuan untuk menekan pertumbuhan angka kasus Covid-19. Pembatasan aktivitas tersebut menghambat organisasi pemerintah dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Hal ini mendorong pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang baik.

Seperti pemanfaatan aplikasi PADUKO di Kota Padang Panjang. Aplikasi PADUKO merupakan inovasi pelayanan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang panjang. PADUKO sebagai salah satu inovasi di mana proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis *web* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi. Pelaksanaan inovasi PADUKO diatur secara teknis dengan melakukan kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) (Melinda, Syamsurizaldi, & Kabullah, 2020).

Di Desa juga telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang yang mengadopsi aplikasi OpenSID, yang memudahkan Pemerintah Nagari dalam melakukan pelayanan surat menyurat. Tidak hanya itu, informasi umum juga terdapat dalam *web* OpenSID Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang seperti informasi tentang pemandangan, sosial ekonomi informasi, simbol, akses ke nagari, peta dan sejarah (Jalma, Putera, & Kusdarini, 2019).

Polres Solok Kota juga melakukan inovasi pada pelayanan publik, seperti pengadaan aplikasi “Paga Nagari” yang menyediakan layanan informasi digital dalam pembuatan SIM, dan memudahkan masyarakat dalam melakukan semua urusan pelayanan pada Polres Solok Kota (Ananda, Putera, & Ariany, 2019)

Pelayanan publik digital tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan tanpa harus bertatap muka. Disamping itu, penerapan digitalisasi pelayanan publik di Indonesia memiliki tantangan yang harus dihadapi, seperti ketersediaan jaringan internet yang masih belum merata dan masih banyak masyarakat yang tidak paham dengan penggunaan teknologi. Hal ini diharapkan dapat diatasi dengan cepat sehingga pelayanan yang baik dapat terlaksana seperti dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara mengakses layanan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Kesimpulan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat memungkinkan masyarakat dapat mengakses informasi apa saja yang mereka butuhkan. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini menuntut pemerintah untuk melakukan pelayanan yang berkualitas dengan berfokus pada standar pelayanan yang baik. Pandemi Covid-19 menuntut masyarakat dan pemerintah untuk melakukan segala aktivitas dari rumah. Hal tersebut bertujuan untuk menekan angka penularan Covid-19. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan digitalisasi dalam pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan tanpa harus bertatap muka. Digitalisasi pelayanan publik diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang baik, cepat, dan efisien.

Daftar Pustaka

- Apriliani, D., Rahman, B., & Ibrahim, I. (2021). Digitalisasi pelayanan publik (inovasi pelayanan publik berbasis android di Kabupaten Bangka). *Jurnal Sosial Sains*, 1(4), 260-268.
- Melinda, M., & Kabullah, M. I. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202-216.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24-37.
- Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2011). Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 27(2), 193-201.
- Shafira, A., & Kurniasiwi, A. (2021). Implementasi E-Government dalam upaya peningkatan pelayanan berbasis online di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Caraka Prabhu*, 5(1), 52-68.

- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217-223.
- Putra, R. E. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Jurnal Demokrasi*, 8(1).
- Nurrahman, A., Dimas, M., Ma'sum, M. F., & Ino, M. F. (2021). PEMANFAATAN WEBSITE SEBAGAI BENTUK DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN GARUT. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 3(1), 78-95.
- Triwahyuni, M., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 13-18.
- Anggara, F., Asril, A., & Putera, R. E. (2021). Penerapan E-voting dalam Pemilihan Wali Nagari di Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Tahun 2017. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(1), 15-26.
- Ilyas, A., & Bahagia, B. (2021). Pengaruh Digitalisasi Pelayanan Publik terhadap Kinerja Pegawai pada Masa Pandemi di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 3(6), 5231-5239.
- Firdaus, I. T., Tursina, M. D., & Roziqin, A. (2021). TRANSFORMASI BIROKRASI DIGITAL DI MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK MEWUJUDKAN DIGITALISASI PEMERITAHAN INDONESIA. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(2), 226-239.
- Yunaningsih, A., Indah, D., & Septiawan, F. E. (2021). Upaya meningkatkan kualitas layanan publik melalui digitalisasi. *Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia*, 3(1), 9-16.
- Taufik, T., & Hardi, W. (2020). Birokrasi baru untuk new normal: tinjauan model perubahan birokrasi dalam pelayanan publik di era Covid-19.